

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.10931695

ЧИРКИНА Инесса

эксперт по международному и цифровому маркетингу, соосновательница,
ITCareerHub.de, Германия, г. Берлин

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И СТЕРЕОТИПОВ ГЕНДЕРНОГО МАРКЕТИНГА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим основные заблуждения вокруг гендерного маркетинга и определим его истинное значение. Кроме того, обозначена роль гендерного маркетинга в формировании социокультурных стереотипов и его влияние на общественное мнение. В данной статье мы также рассмотрим инструменты и методы правильного применения и управления гендерным маркетингом, чтобы сделать его использование более эффективным и социально ответственным.

Ключевые слова: гендерный маркетинг, равноправие, гендерная стратегия, реализация успешной маркетинговой кампании.

Гендерный маркетинг – это стратегия, основанная на учете различий в поведении, предпочтениях и потребностях мужчин и женщин при разработке и продвижении товаров и услуг. Некоторые считают его эффективным инструментом для привлечения целевой аудитории, в то время как другие видят в нем лишь способ усиления стереотипов о гендерных ролях. В данной статье мы рассмотрим ключевые концепции гендерного маркетинга, а также проанализируем его влияние на потребителей и общество в целом.

Первостепенно мы провели анализ распространенных мифов и предрассудков в контексте гендерного маркетинга. Он был нам возможность разобраться в том, какие стереотипы и ошибочные представления существуют в этой области.

Первым и самым распространенным мифом является утверждение о том, что продукты и услуги должны быть рассчитаны либо на мужчин, либо на женщин, без возможности пересечения целевой аудитории. Также существует заблуждение о том, что гендерный маркетинг определяется исключительно цветовой гаммой или типичными ролями полов. Ярким примером можно назвать продажу вещей розового

цвета для девочек, голубого или синего для мальчиков.

Анализ этих мифов помогает понять, что гендерный маркетинг – это не просто деление аудитории по половому признаку. Он в большей степени адаптирован для создания коммуникаций и продуктов, учитывающих различия в потребностях и предпочтениях людей без зависимости от пола.

Роль гендерного маркетинга в современном бизнесе не может оставаться без внимания и недооценена. Исследования показывают, что учет половых различий в продуктовой стратегии и рекламе способствует увеличению прибыли компании. Понимание предпочтений и потребностей различных групп потребителей на основе их гендерной принадлежности помогает более точно нацеливать маркетинговые кампании и создавать продукты, отвечающие наиболее актуальным запросам рынка.

Однако необходимо учитывать, что стереотипное представление о гендерных различиях может привести к дискриминации и негативным последствиям для бренда. Грамотное использование гендерного маркетинга требует баланса между учетом различий и уважением к индивидуальности каждого потребителя.

Важно учитывать быстро меняющиеся реалии окружающего нас мира и психологию личности.

В качестве примера удачного использования гендерного маркетинга - популярная реклама Old Spice с Терри Крюсом. Она набрала 60 миллионов просмотров на YouTube. Также упор стоит на том, чтобы показать нам конкурентоспособность мужчин, пользующихся Old Spice. При этом сама реклама напрямую обращается к женщинам, начинаясь с фразы "Hello, ladies". Это отличный пример хорошей рекламы мужского товара.

В последнее время реклама часто показывает силу и независимость женского пола, вставая на путь феминизма. Это хорошо работает на женскую аудиторию и лояльность к бренду. Например, реклама Nike о том, из чего сделаны девочки.

Но не все рекламные кампании были столь успешны. Все мы помним неудачную маркетинговую кампанию от Reebok в поддержку женщин. Слоган звучал так: "Пересядь с иглы

мужского одобрения на мужское лицо". Реклама звучит не совсем корректно с сексистским слоганом, что, учитывая российский менталитет, вызвало бурную реакцию людей в социальных сетях, которые призывали игнорировать компанию. Почему реклама Nike о женщинах получила успех, а Reebok провалилась? Потому что Nike восхвалила и поддержала женщин, а Reebok сделала то же самое, но за счет принижения мужского пола. Это и есть пример дискриминации.

Следующий аспект нашей статьи – инструменты и методы, которые используются в гендерном маркетинге. По своей сути, это набор приемов, направленных на адаптацию маркетинговых стратегий под потребности и предпочтения различных гендерных групп.

Среди основных инструментов можно выделить сегментацию аудитории по полу, создание специфических продуктов и услуг для определенного пола, использование языковых и визуальных приемов для привлечения внимания конкретной аудитории.

Рис. 1. Исследования по минимальной стоимости проекта

Методы гендерного маркетинга включают в себя изучение социокультурных особенностей каждого пола, проведение целевых исследований для выявления потребностей различных групп, а также активное участие женщин в процессе принятия решений о продвижении товаров и услуг. Но эффективность этих методов продолжает вызывать бурные дискуссии среди специалистов, что подчеркивает сложность

реализации гендерного маркетинга на практике. Как пример, мы можем рассмотреть гендерный маркетинг, посвященный праздникам 23 февраля и 8 марта. По результатам исследования Яндекс:

- 73% россиян планируют отмечать 8 Марта;
- 68% готовятся к 23 Февраля [6].

Рис. 2

Несмотря на все разногласия и споры, перспективы развития гендерного маркетинга обещают быть увлекательными и перспективными. С постепенным изменением восприятия гендерных ролей в обществе компании сталкиваются с возможностью создавать более инклюзивные и целевые маркетинговые стратегии. Расширение представлений о гендере открывает новые возможности для креативных подходов к продвижению товаров и услуг.

Любому маркетологу важно помнить о необходимости баланса между инновациями и уважением к разнообразию потребителей, чтобы избежать стереотипизации или негативной реакции со стороны аудитории. В будущем успешное использование гендерного маркетинга будет требовать тонких знаний о социокультурном контексте и способности к анализу изменяющихся трендов в потребительском поведении.

Литература

1. Барлетта, М. Как покупают женщины. М. Барталетта. Вершина, 2006. - С. 19-61.
2. Реклама Nike [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://youtu.be/xifSHMbGSKI>. Дата доступа: 20.02.2023.
3. Касьянов, С. Социальный маркетинг: выгода компании, польза для общества, примеры [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sales-generator.ru/blog/sotsialnyy-marketing/>. Дата доступа: 20.02.2023.
4. Пиногорский Д.Я. Гендер в современном маркетинге // Маркетинг в России и за рубежом. - N26.
5. Проблемы современного маркетинга: сборник научных трудов / под общ. ред. Б. А. Соловьева. - М.: Изд. Рос. экон. акад., 2007. С. 45-49.
6. Гендерный маркетинг в России: тенденции и удачные кейсы Режим доступа: Гендерный маркетинг в России: тенденции и удачные кейсы. New Retail (new-retail.ru) Дата доступа: 20.02.2023.

CHIRKINA Inessa

Marketer, sales expert in online education, co-founder,
ITCareerHub.de, Germany, Berlin

GENDER MARKETING: MYTH OR REALITY

Abstract. In this article, we will look at the main misconceptions around gender marketing and determine its true meaning. In addition, the role of gender marketing in the formation of socio-cultural stereotypes and its influence on public opinion is outlined. In this article, we will also look at the tools and methods for the proper application and management of gender marketing in order to make its use more effective and socially responsible.

Keywords: gender marketing, equality, gender strategy, implementation of a successful marketing company.